

GESTIONE DEL PASCOLO NEI TERRITORI DEL LUPO

1. Lupo iberico (*Canis lupus signatus*) nel Parco Naturale di Montesinho 2. Cervo rosso (*Cervus elaphus*) – un tipo di preda di lupo abbondante nella regione
3. Recinzioni temporanee per contenere piccoli ruminanti 4. Cane da protezione del bestiame del nord del Portogallo – razza portoghese

IL COSA E IL PERCHÉ

Il pascolo nel territorio del lupo: sostenibilità e convivenza

Il pascolo nel territorio del lupo iberico (*Canis lupus signatus*) segue un modello itinerante, guidato dalle conoscenze tradizionali, che ottimizza l'uso stagionale dei pascoli naturali. Questo modello è sostenibile e si adatta all'ecosistema, contrapponendosi all'allevamento intensivo e promuovendo il benessere animale e la rigenerazione delle risorse. Il lupo, grande predatore, svolge funzioni ecologiche fondamentali controllando il numero di animali selvatici (come cinghiali, cervi e caprioli) che, in caso di sovrannumero, possono arrecare danni alle colture, e riducendo il rischio di zoonosi nutrendosi di carcasse. Nel corso dei secoli, i pastori in Portogallo hanno sviluppato strategie per superare le conseguenze della convivenza con i lupi. Nel nord-est di Trás-os-Montes, l'abbondanza di prede selvatiche e l'applicazione di misure per prevenire gli attacchi dei lupi - come cani da protezione del bestiame, sorveglianza costante e rifugi notturni - favoriscono un modello di equilibrio trapastorizia, conservazione della biodiversità e identità culturale.

Parole chiave : Allevamento, Lupo iberico, Convivenza, Nord-est del Portogallo

AFFRONTARE LE SFIDE

Gestione del bestiame in presenza di lupi

Indipendentemente dal tipo di allevamento, i pastori devono garantire che gli animali siano adeguatamente identificati e in buone condizioni fisiche e igienico-sanitarie. I lupi tendono a predare gli animali più deboli, pertanto è necessario tenere separati gli animali malati e le femmine che hanno partorito e i loro piccoli. La presenza di un pastore vicino al gregge scoraggia gli attacchi del lupo, permette di individuare percorsi più sicuri per il bestiame e, in caso di attacco, facilita il raggruppamento del bestiame e la gestione dei cani da protezione. Questi cani, di razze specifiche, necessitano di un addestramento adeguato per difendersi dagli attacchi di lupi e licaoni. Poiché i lupi sono animali notturni, è importante proteggere il bestiame di notte nelle stalle o utilizzando recinzioni metalliche o elettrificate, fisse o mobili, che soddisfino i requisiti minimi di protezione.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Vantaggi di una strategia preventiva durante il pascolo nel territorio del lupo

L'attuazione di misure preventive aiuta a ridurre gli attacchi del lupo al bestiame, a ridurre le perdite delle aziende agricole e a conservare un predatore di alto livello, mantenendo l'equilibrio ecologico della regione. Di conseguenza, le percezioni e gli atteggiamenti negativi dei residenti locali nei confronti di questo animale selvatico potrebbero migliorare. Inoltre, poiché non è sempre possibile dimostrare l'origine e il tipo di animale che ha causato il danno, se le misure preventive vengono applicate in conformità con le linee guida fornite dagli organismi competenti come l'Istituto per il finanziamento dell'agricoltura e della pesca (IFAP) o l'Istituto per la conservazione della natura e delle foreste (ICNF), o da organizzazioni non governative (come Grupo Lobo), il produttore avrà maggiori possibilità di ricevere le misure compensative.

Attualmente, le misure suggerite da vari autori e organizzazioni si sono dimostrate risorse efficaci per proteggere il bestiame dagli attacchi dei lupi. Alcune misure impediscono non solo ai lupi, ma anche ad altri predatori di entrare nei recinti di contenimento del bestiame (recinzioni). La loro efficacia dipenderà dalla costruzione e dalla manutenzione delle strutture e potrebbe essere migliorata con l'uso complementare di cani da protezione del bestiame. Quest'ultima misura protegge il bestiame da lupi, cani randagi e volpi non solo quando il bestiame è confinato in aree recintate, ma anche durante i percorsi di pascolo nei silvopascoli. Inoltre, i produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per ciascun cane, a condizione che soddisfino i requisiti imposti (ad esempio, razza canina, addestramento, numero di animali) (cfr. grafico 4). Altre misure come le bandiere rosse (fladry), i suoni e le luci sono strategie di deterrenza per i predatori, anche se sono di breve durata a causa dell'abitudine dei predatori a queste strutture. Tuttavia, possono essere impiegati come misura iniziale, in combinazione con altri metodi o in situazioni di emergenza, quando i bovini sono più vulnerabili. Insomma, per garantire la sicurezza del bestiame durante il pascolo e per permettere ai pastori di beneficiare di misure compensative in caso di attacco da parte dei lupi è fondamentale adottare una strategia preventiva.

IN EVIDENZA:

- **La coesistenza sostenibile è fondamentale per il successo dell'agrosilvopastorizia e per la conservazione della biodiversità.**
- **Le misure preventive includono la sorveglianza diurna, il confinamento notturno e l'impiego di cani da protezione del bestiame.**
- **Sono inoltre necessarie misure di sostegno finanziario e compensative per proteggere il bestiame dagli attacchi dei lupi durante il pascolo estensivo.**

Gregge di pecore al pascolo in un paesaggio montano rurale, protetto da un cane da guardia in un paesaggio montano rurale

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.